
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 7.04

DOI 10.5281/zenodo.7227866

ТКАНЫЕ ПАННО В КУЛЬТУРЕ КРЫМСКИХ ТАТАР

WOVEN PANELS IN THE CRIMEAN TATAR CULTURE

АБЛАЕВА УЛЬВИЕ ОСМАНОВНА,*кандидат исторических наук, доцент,**Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова.***ABLAIEVA ULVIE OSMANOVNA,***Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,**Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov.*

В статье рассматривается один из множества видов традиционного художественного текстиля, в прошлом широко распространенный в культуре крымских татар. Исследуемые тканые изделия, основной функцией которых было украшение жилища, автор трактует как интерьерные панно. В результате исследования установлено, что основными признаками тканых панно являются несколько способов узорного полихромного ткачества, многоуровневая раппортная композиция, высокий семиотический статус и при этом невысокая утилитарная ценность. Вкладом автора в исследование является уточнение их атрибуции и номинаций, а также выяснение семиотики рассмотренных объектов народной культуры.

The article considers one of the many types of traditional artistic textiles widespread in the Crimean Tatars' culture in the past. The author interprets the studied woven products, the main function of which was home decoration, as interior panels. The study reveals that the main features of woven panels are several techniques of embedded polychrome weaving, multi-level rapport composition, and high semiotic status and, simultaneously, its low utilitarian value. The author contributes to the clarification of attribution and nomination, as well as the semiotics of the studied objects of folk culture.

Ключевые слова: *Крымские татары, традиционное ткачество, национальная лексика, украшение интерьера, геометрический орнамент.*

Key words: *Crimean Tatars, traditional weaving, national lexicon, interior decoration, geometric ornament.*

Узорное ткачество до начала XX в. было одним из наиболее развитых ремёсел, издревле существовавших в культуре крымских татар. Однако, несмотря на широкое распространение тканых орнаментированных изделий в традиционном быту, специального исследования с освещением всего круга проблем (среди которых, например, генезис и эволюция национального ткацкого ремесленничества; локальные центры изготовления, их отличительные признаки по техническим приемам, орнаментации, цветовой гамме, датировкам и др.) нет до настоящего времени.

Одним из наиболее интересных объектов среди многообразия национального домашнего текстиля были небольшие узорно-тканые изделия, основной функцией которых было украшение традиционного интерьера. Форма их преимущественно прямоугольная, реже – квадратная; средние линейные параметры: в ширину ± 51 , в длину ± 61 см. Центральная часть исследуемых объектов выполнялась в технике полотняного ткачества (крымтат. *атма*), как правило, безо всякого декора, лишь отдельные образцы имеют не широкие горизонтальные полосы (крымтат. *ёлакъ*). Напротив, оба края изделий изящно отделялись. Декор представляет собой сложный геометрический орнамент с преимущественно симметричным и, в подавляющем большинстве случаев, зеркальным (по отношению обоих концов изделия друг к другу) расположением раппортов.

Орнаментированные полихромные края изделий выполнялись в различных техниках, среди которых: закладное ткачество (или килимное / паласное; крымтат. *кыбырыз атма*), бранное (крымтат. *орнеги сепме атма / орнеги сачма атма*), переборное (крымтат. *тепели*), выборное (крымтат. *котерильген тахта / тахталы*), перетыка (крымтат. *албаи атма*).

Кратко охарактеризованные объекты были важной составляющей традиционной материальной культуры, особенно в свадебной обрядности. Однако до сих пор нет их четкого определения и анализа семантики. Поэтому уточнение номинаций этих своеобразных интерьерных панно, а также актуализация проблемы их знаковой системы является целью данного исследования. В плане методов работы применялся комплексный сравнительно-исторический и художественно-стилистический анализ данного вида традиционного художественного текстиля.

Среди первых исследователей национального ткачества был художник, этнограф Усеин Боданинский (1877–1938). В двух материалах: «Археологическое и этнографическое изучение татар в Крыму» [4, с. 195–230] и «Народное искусство и производство у крымских татар» [4, с. 246–262] автор в сжатой форме охарактеризовал народное «ткацкое дело». Им были выделены исходные материалы для производства тканей, их окрашивание, орнаментация; зафиксирована глубокая местная традиция ткацкого ремесла «...начиная с XIV в. и кончая нашими днями (речь идет о 1930-х гг. – У.А.)». Среди множества разновидностей художественного текстиля У. Боданинский остановился лишь на «<...> тканых полотенцах с узорчатыми концами...», безворсовых коврах, вышивках. Интерес представляет приведенное автором имя легендарного «патрона» — основателя цеха ткачей Абдуллы Тайяра [4, с. 223].

В эти же годы вопросами сохранения, изучения и популяризации крымскотатарского домашнего текстиля активно занималась Полина Чепурина (1880–1947). Вдохновленная вытканными и вышитыми изделиями народных мастериц, П. Чепурина несколько лет посвятила полевым исследованиям (1910–1915). Результаты многолетней работы вошли в небольшой по объему, но до настоящего времени актуальный материал «Орнаментное тканье крымских татар» с авторской классификацией национального ткачества (по техническим видам, орнаментальным формам и др.) [9]. Характеризуя национальное ткачество, автор с сожалением пишет, что «<...> к сборам и исследованию тканья и шитья приступлено в то время, когда образцов ханского периода осталось слишком мало. Принесенное русскими влияние европейской и русской культуры, смена бытовых условий жизни, новые вкусы, а потом империалистическая война, революция, гражданская война и, особенно, ужасающий голод 1921–22 гг. нанесли непоправимый удар самобытности татарского тканья ...» [9, с.73].

В 1989 г. был опубликован каталог коллекций Государственного музея этнографии по крымским татарам [8]. В введении авторы отметили значительный объем образцов художественного тканья и вышивки в собрании музея (крымскотатарская коллекция — 2184 предмета), из которых больше половины – это узорные полотенца для украшения комнат, как «отличительная черта традиционного быта крымских татар» [8, с.4]. В каталоге приведены два практически идентичных названия в виде *кыбырыз*, *хыбырыз* одновременно для тканых и

вышитых изделий. С одной стороны, это свидетельствует об определенной полисемии термина, с другой, о приоритете функционального назначения (украшение стен) над способом изготовления (ткачество / вышивка) [8, с.22].

Исследование «Об искусстве орнаментального тканья крымских татар» авторства Севиль Изидиновой вышло в свет в 1995 г. (иных публикаций по данной теме не было более полувека). Профессиональный филолог на широком историческом фоне проанализировала множество национальных терминов из области ткачества [6]. Рассмотренные автором лексемы касаются технических приемов, исходных материалов, окрашивания нитей, терминологии узоров [6, с. 12-14, 18-20, 23-26]. Исследуемые объекты С. Изидинова называет *иджияр*, поясняя их как «декоративные полотенца, входившие в приданое невесты, восх. к араб. в значении – плата, плата за наем быть полезным». Безусловно, в крымско-татарском языке пласт заимствованной арабской лексики составляет значительное количество, однако, предложенная этимология не выглядит убедительной, к тому же без указания на источник информации.

Несмотря на различия в трактовках, определенные погрешности и т.п., абсолютно естественные для осмысления и обработки огромного пласта национальной культуры, именно упомянутые авторы заложили основы изучения традиционного ткачества крымских татар. Цитированные исследователи и современники событий, интересовавшиеся яркой, своеобразной культурой крымских татар, не подвергали сомнению этническую принадлежность рассматриваемых объектов. В отличие от них, современный исследователь Л. Рославцева пытается доказать обратное на основании отдельных мотивов, широко распространенных в культуре большинства народов мира [7]. В том случае, если известен феномен культурной диффузии, то абсолютно естественно найти аналогии не только в орнаментальных традициях сопредельных народов, но даже далеко отстоящих во времени и пространстве. Ведь над всеми со дня сотворения находятся солнце, луна, звезды, которые нашли свое схематическое отражение в виде солярных символов (круг, ромб, квадрат, гексагон, октагон, крест, розетка и т.д. с их модификациями) и иные мотивы (мировое древо, рога и т.п.). Однако последний автор сделал «определенные выводы», что обнаруженных параллелей достаточно, чтобы название коллекции «Узорное ткачество крымских татар» из собрания Государственного музея Востока обозначить как «Узорное ткачество народов Крыма» [7, с.45]. Даже несмотря на то, что происхождение большинства артефактов, приведенных автором в каталоге, из глухого села Уснут, в котором не проживали представители иных этносов [7, с. 56-58, 63-68, 69-70, 77-78, 80, 85-86, 89, 92-94, 96 и др.]. Большое сомнение вызывают также завышенные датировки артефактов, большая часть которых, по мнению автора, была выткана в начале XX в. Но экономическое состояние народа этого периода было настолько жалким, что не располагало заниматься искусством, о чем с горьким сожалением писала П. Чепурина [9, с. 73]. В качестве примера некорректной атрибуции приведем лишь один объект из каталога Л. Рославцевой: «Полотенце *иджияр*. Происхождение и датировка: горный р-н Крыма, г. Бахчисарай. Греки? Нач. XIX в. <...> Красители: анилиновые. <...> Поступление: 31.01.1934, передано из Краеведческого музея г. Ялты» [7, с.114]. Кроме многих спорных моментов, укажем лишь на то, что начало анилиноокрасочного производства относится к середине XIX в., поступление анилиновых красок в Крым – к последней четверти XIX в., а конкретно данное изделие из хлопчатобумажных и льняных нитей ручного прядения с классическим цветовым сочетанием (красный, желтый, белый, серый) было окрашено натуральными красителями.

В работах немногих современных крымских исследователей, которые занимаются темой традиционного декоративно-прикладного искусства крымских татар, изучение ткачества обычно не выходит за границы проблем, поднятых в первой трети XX в. [1; 2; 5]. При этом до настоящего времени нет понимания, как правильно назывались традиционные тканые из-

деля, использовавшиеся в украшении интерьера: *кыбрыз* / *иджияр*? Это были разные виды или термины отражают диалектные варианты одного и того же объекта?

Первая фиксация обоих терминов относится к 1930-м гг. Вначале была издана работа П. Чепуриной (1929 г.), на следующий год У. Боданинского, в которой рассматриваемые объекты он называет *кбрыз*. (Слово записано автором в более привычном для него виде, т.е. без передачи гласных согласно правилам арабского языка. В кириллическом варианте термин далее употреблялся как *кыбрыз* / *кыбырыз*. Последняя форма соответствует правилам крымско-татарского языка и в такой форме он используется в настоящее время). Однако эти самые объекты П. Чепурина называет *иджияр*, вероятно, зафиксировав слово на слух без осмысления его семантики. В последующем большинство авторов, полагаясь на непререкаемый авторитет первой исследовательницы, использовали / используют данный грамматически и семантически сомнительный вариант.

Вернемся к названию *кбрыз* / *кыбырыз* / *кыбырыз*. Данная лексема в крымско-татарском языке обозначает неорганическое соединение – медную соль серной кислоты, а также остров Кипр (крымтат. – *Кыбырыз*), с которого первая импортировалась в Крым и которую широко применяли в народном хозяйстве, в т.ч. при окрашивании текстильного сырья.

Итак, Боданинский пишет, что «в процессе окраски шерсти большое значение имел *сач-кбрз* (*sic*) – купорос (*Кбрз* (*sic*) – остров Кипр)», а в примечаниях к «<...> тканым полотенцам с узорчатыми концами *кбрыз*» указывает, что их название произошло «от красок, вывозимых с этого острова» [4, с. 223]. В свою очередь П. Чепурина сетует, что «утерялся и забылся целый ряд важнейших технических навыков, татары стали путать предметные наименования с наименованиями технического вида», в результате чего «словом “кыбырыз” обозначающим технический вид одного рода тканья, заменяют наименование предмета “иджияр”, т.е. декоративное полотенце». Автор выстраивает простую логическую цепочку, согласно которой «<...> *кыбырыз* означает Кипр. *Кыбырыз-атма* — кипрская ткань, ткань с острова Кипр». Через две страницы термин записан несколько иначе, в форме «атма-кыбырыз» и далее следует вывод, что «кыбырыз» – это «ковровая техника», а «иджияр» – полотенце для украшения дома [9, с. 72-77].

Таким образом, уже в работах первых исследователей нет единого мнения, а значит, и знаний точного наименования рассматриваемого объекта. Путаница в терминах свидетельствует о нескольких проблемах, для решения которых необходимо учитывать культурно-исторический контекст. П. Чепурина не владела крымскотатарским языком, однако она хорошо изучила и знала сферу крымскотатарского текстильного производства. Боданинский же проблемы ткачества исследовал как ученый – теоретик в широком поле народных ремесел. Согласно Чепуриной, *кыбырыз* – это название оригинального способа ткачества, ковровой техники, а не полотенца для украшения дома, которое она называет «иджияр». При этом Боданинский последний термин вообще не приводит, а наименование рассматриваемых изделий этимологизирует от названия «краски» с о. Кипр.

По нашему мнению, оба автора частично правы / не правы. Возможно, ранее употреблялись оба варианта в виде диалектных наименований. Аналогичные ситуации наблюдаются в отношении женских головных тканых и вышитых шалей, с чем мы неоднократно сталкивались в своих полевых исследованиях. Или произошла метонимия названия одного из ингредиентов, применявшихся при крашении, на наименование самого изделия. Аналогичные ситуации в культуре тюркских народов хорошо известны. При этом сама П. Чепурина ошибочно интерпретировала способ ткачества и окраску нитей для ткачества, а выяснив национальное название применявшихся в декоре интерьера тканых изделий, не совсем верно записала услышанное слово в форме «иджияр».

По нашему мнению, более корректным термином является *эвджияр*, т.к. его семантика раскрывает назначение предмета. Мы предлагаем полную и краткую дефиниции рассматри-

ваемого объекта. Первый вариант: «*Эвджияр* (с крымтат. *эв* – дом, *джияр* от *джиймакъ* – собирать, складывать в значении украшать, т.е. то, что украшает дом) – один из видов домашнего художественного текстиля в виде своеобразного панно с полихромными узорными краями и неорнаментированной центральной частью, выполненное в комбинации определенных ткацких техник. *Эвджияр* был важным элементом свадебной обрядности крымских татар, использовался исключительно в украшении жилища и развешивался строго определенным образом». Краткий вариант: «*Эвджияр* – интерьерное узорное панно в традиционной крымскотатарской культуре».

Важно учитывать, что наряду с узорными тканями панно в традиционной крымскотатарской культуре бытовали и вышитые изделия с аналогичными функциями. Орнаментированные края вышитых панно выполнялись шерстяными и / или шелковыми, и / или металлизированными (золотными, серебряными) нитями. А последние не требуют предварительной подготовки в виде окрашивания, закрепления красителей и т.д. Возможно, для разделения тканых и вышитых панно в отдельных локусах использовались разные наименования (?).

Следующей важной проблемой является не изученность знаковой системы рассматриваемых объектов. Согласно взглядам А. Байбурина, сложно определить истинный статус предмета, когда исследователь значительно удален во времени от культурного контекста функционирования вещи [3]. Поэтому уточним реалии создания, бытования исследуемых объектов. Как правило, их ткали молодые девушки в соответствии с народной традицией, социальными требованиями по количеству и качеству приданого невесты. Согласно нарративным источникам, впервые девочку сажали за ткацкий станок в возрасте девяти лет, чтобы она успела самостоятельно приготовить текстильную часть приданного до замужества. Указаний по необходимому количеству тканых изделий нет, однако, по аналогии с требованиями по количеству головных декорированных шалей, которых должно было быть минимум сто штук, несомненно речь шла о десятках предметов.

Повторимся, что особенностью рассматриваемых объектов была исключительно декоративная функция. Вначале их использовали в украшении стен *джиез-эви*, т.е. комнаты новобрачных, а после рождения первого ребенка, в интерьере гостевой комнаты. Гипотетически можно предположить, что создававшиеся юными девушками *эвджияр* отражали ту картину мира, которую «выстроили» предки на протяжении веков. Однако она могла дополняться собственными представлениями о прекрасном и при помощи тех символов, которыми этот род и / или семья закодировали известную / желательную им информацию. Естественный страх юных ткачих перед неизвестностью (каков будет будущий муж, как примет ее новая семья, как сложится ее жизнь и жизнь ее детей) в долгие часы работы за ткацким станком давал время и пищу для размышлений. При желании решить уравнение со многими неизвестными, но в отсутствие реальных ресурсов сделать это «здесь и сейчас», оставалось действовать единственно возможным способом. То есть самостоятельно создавать свой будущий (пока виртуальный) мир с надеждой, что он оградит ее от бед и несчастий. Это вполне коррелирует с выводом Байбурина, что язык вещей использовался для выражения тех идей, понятий, ценностей, которые не могли быть выражены столь же адекватно <...> с помощью слов <...>, и в которых сконцентрированы представления о высших жизненных ценностях, таких как судьба, благополучие, плодородие, продление потомства и т.п. Традиционное расположение в интерьере рассматриваемых объектов по периметру комнаты и вплотную друг к другу создавало своеобразную преграду во внутреннее пространство, а значит защищало благополучие девушки, ее семьи.

Наименования отдельных узоров как нельзя лучше верифицируют мысль об апотропейной сущности *эвджияр*. Это, например, мотивы *арслан агъыз* (крымтат. – пасть льва) или аналогичный по графике узор *сулюк* (крымтат. – пивявка), *къой бойнузу* (крымтат. – рога барана), *окъ-йй* (крымтат. – лук и стрелы), *экиарафлы балта* (крымтат. – двусторонний то-

пор), *сенек* (крымтат. – вилы), *къыскъач* (крымтат. – рак, клешня, клещи), *навра* (крымтат. – краб) и др. В пользу защитной функции говорит и цветовая гамма тканых изделий, основным цветом которых является красный. В национальной белой магии именно красному цвету отводилась роль защиты, оберега.

В заключение необходимо добавить, что крайне сложные в техническом исполнении, выполненные из нитей ручного прядения с равномерной тонкой круткой и в изящной цветовой гамме, двухсторонние интерьерные панно *эвджияр*, на изготовление которых тратилось очень много времени, в узко практическом смысле были мало ценными предметами. Они только украшали стены. Поэтому называть их полотенцами не корректно. Это были именно панно, т.к. даже совершенно ветхие экземпляры нельзя было использовать как тряпку, утиральник и т.д. из-за очень плотной, «ковровой» структуры орнаментированных краев. На их использование исключительно в качестве декора указывают также «правила экспонирования», когда два узорных края располагали строго друг над другом, так что образовывалась цельная картина, пригодная для прочтения сведущими.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдураманова С. Къыбрыз. Закладное ткачество крымских татар в коллекции Бахчисарайского музея-заповедника: каталог. Белгород: Константа, 2017. 148 с.
2. Акчурина-Муфтиева Н.М. Декоративно-прикладное искусство крымских татар XV – первой половины XX вв.: монография. Симферополь, 2008. 392 с.
3. Байбурун А.К. Знаковые средства культуры. Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Ленинград: Наука, 1989. С. 63-87.
4. Боданинский У.А. Собрание сочинений. Том I. Научное наследие. Казань – Симферополь: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2019. 272 с.
5. Заатов И. Крымскотатарское декоративно-прикладное и изобразительное искусство. Симферополь: Тарпан, 2003. 336 с.
6. Изидинова С.Р. Об искусстве орнаментального тканья крымских татар. Севастополь: СО ЭКОСИ-Гидрофизика, 1995. 40 с.
7. Рославцева Л.И. Узорное ткачество народов Крыма в собрании Государственного музея Востока. Каталог коллекции. М.: ГМВ, 2013. 184 с.
8. Торчинская Э.Г., Кочетова Е.Б. Крымские татары. Каталог коллекций ГМЭ народов СССР. Ленинград, 1989. 40 с.
9. Чепурина П.Я. Орнаментное тканье крымских татар // ИТОИАЭ. 1928. №2 (59). С. 72-77.

© Аблаева У.О., 2022.